

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ФИКСАЦИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ НА ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЯХ

Музаффар Эркинович МУМИНОВ

доктор философии по юридическим наукам (PhD), кафедра Уголовно-
процессуального права Академия МВД Республики Узбекистан, Ташкент,
Узбекистан, e-mail: tergovchi_4334@mail.ru,

ORCID: [0000-0002-0879-7291](https://orcid.org/0000-0002-0879-7291)

Аннотация. В статье анализируются некоторые вопросы, связанные с процессуальным порядком сбора, фиксации и закрепления криминалистической значимой информации, полученной с цифровой фотографии, видео- и аудиозаписи.

Ключевые слова: цифровое фото, видео- и аудио запись, процессуальный порядок, сбор доказательств, фиксация доказательств, закрепление доказательств.

Annotation. The article analyzes some issues related to the procedural order of collecting, fixing, and consolidating evidence information obtained using digital photography, video recordings and audio recordings.

Keywords: digital photo, video and audio recording; procedural order, collection of evidence, fixing evidence, consolidating evidence.

В нынешний век ускоренного развития информационных технологий неизмеримо возросло значение цифровой фотографии, видеозаписи и аудиозаписи. В то же время эти инструменты предоставляют большие

возможности для сбора доказательств в уголовном процессе и установления истины в рамках дела. Следует учитывать, что в процессе ведения дела возникают определенные проблемы при включении в уголовное дело, порядке оформления и эффективном использовании в процессе доказывания событий и фактов, зафиксированных с помощью цифровых технических средств.

В частности, увеличиваются случаи добровольного предоставления участниками уголовного процесса фото- и видеозаписи записи в досудебном производстве. Используя современные мультимедийные инструменты и мобильные телефоны, в том числе фото- и видеотехнику можно снимать различные события и происшествия, с помощью звукозаписывающих устройств, записывать разговоры. В большинстве случаев физические и представители юридических лиц, не являющиеся участниками уголовного процесса, с помощью разных технических средств (видеозаписи, звукозаписи и т.д.) фиксируют различные преступные действия (например, вымогательство, взяточничество, нанесение телесных повреждений, оскорбление, дорожно-транспортное происшествие и т.д.). При этом, лишь небольшая часть материалов, полученных с помощью технических средств, отвечает обозначенным в статье 203 УПК Республики Узбекистан требованиям и может рассматриваться в качестве вещественных доказательств.

Согласно статье 203 УПК Республики Узбекистан материалы, полученные по электронной почте и с помощью других средств связи, а также видео и аудиозаписи, могут рассматриваться в качестве вещественных доказательств только в случаях, если они использовались как орудие преступления или при определенных обстоятельствах. К примеру, при угрозе жизни или вымогательстве, если в них сохранились следы преступления либо зафиксированы преступные действия обвиняемого [1, с. 76].

Практика показывает, что зачастую материалы, полученные гражданами и должностными лицами с помощью технических средств вне уголовного процесса, создают определенные трудности при их оформлении для получения статуса вещественных доказательств в ходе расследования уголовного дела.

Анализ системы методов сбора доказательств, показывает, что самым оптимальным методом включения в процесс доказывания материалов, полученных физическими и представителями юридических лиц с помощью технических средств вне уголовного процесса является представление их на всех стадиях уголовного процесса в соответствии с порядком, установленным статьями 87, 198 и 200 УПК Республики Узбекистан. При этом законом фактически закреплена возможность участников уголовного процесса и других лиц непосредственно представлять предметы и материалы, которые впоследствии могут быть вещественными доказательствами и документами.

Естественно, что предоставление вышеуказанных материалов включает в себя несколько взаимосвязанных процессов. К примеру, предоставление уполномоченному лицу, ведущему дело, записанные материалы с использованием технических средств либо предоставление непосредственно уполномоченным лицом такой аудио-, видеозаписи и фотографии, содержащих представляющую интерес для процесса информацию. При этом уполномоченное лицо в присутствии понятых должно составить протокол о получении предмета и документов в соответствии со статьей 202 УПК Республики Узбекистан.

Уполномоченное лицо должно тщательно, полностью и объективно изучить предоставленные технические средства с зафиксированной информацией и все содержащиеся в ней обстоятельства. В соответствии с законодательством оценить предоставленные материалы с точки зрения их причастности к делу,

законности, приемлемости и надежности. Уполномоченные лица используют все убедительные доказательства по делу в качестве обоснования для соответствующего решения по нему.

Особое внимание в таком случае необходимо обратить на качество записи и звука. При этом обязательно привлечь для экспертной проверки состояния качества и достоверности предоставленных аудио- и видеозаписей, фотоматериалов соответствующих специалистов.

Ввиду специфики аудио-, видеозаписей и фотоснимков, зафиксированных вне уголовного процесса физическими и представителями юридических лиц посредством технических средств, должны быть определены порядок и метод их изучения и оценки.

В качестве подтверждения приводим мнение процессуальных работников А. Давлетова и В. Семенцова о том, что «видео- и аудиозаписи схожи с вещественными доказательствами с точки зрения источника, поскольку информация хранится на различных электронных и механических носителях» [2, с. 53].

Однако отображение информации, хранящейся на магнитных лентах требует использования специфических методов, отличающихся от тех, которые применяются при рассмотрении материальных и документальных доказательств. То есть, если вещественные доказательства обычно проверяются визуально, то современные носители (лента, диск или другие носители) нельзя проверить с использованием методов осмотра, наблюдения и интерпретации.

Исходя из вышесказанного можно сделать следующие выводы:

- материалы, исполненные с помощью или на основе технических средств, предоставленные дознавателю, следователю и прокурору, получают процессуальный статус доказательств только после того, как органы следственной проверки оформят их в протоколе в соответствии с

требованиями уголовно-процессуального законодательства и они будут проверены в присутствии соответствующего специалиста;

- оформление приема предоставленного объекта должно обязательно осуществляться документально в виде протокола;

- предоставленные в качестве вещественных доказательств аудио-, видеозаписи и фотографии, полученные с помощью технических средств, в обязательном порядке в соответствии с действующим законодательством проверяются в экспертном порядке.

Учитывая, что участники уголовного процесса, определенные статьями 43, 44, 46, 48, 53, 55, 57, 59, 481, 532, 570 УПК Республики Узбекистан, имеют право «предоставлять доказательства», а также то, что предоставление доказательств заключается в добровольном предоставлении лицом вещей или документов, причастных к делу, было бы целесообразно дополнить статья 87 УПК Республики Узбекистан следующим пунктом: «Подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их представители, а также другие физические и представители юридических лиц вправе собирать и предоставлять материалы и документы для включения в уголовное дело в качестве доказательств».

Подобная практика использования в досудебном процессе расширенной доказательственной базы и доступа к ее предоставлению более расширенной категорией лиц содержится в действующих УПК Российской Федерации и Республики Казахстан [3].

Помимо этого, такое процессуальное действие как «предоставление доказательств», предусмотренное в вышеуказанных статьях, не является частью следственных и судебных действий, а является правом участников процесса, то есть оно считается частью процессуальных действий.

Список использованной литературы:

1. Халилова М. Ашёвий далил ва унинг аҳамияти // Хаёт ва қонун. 1998. 1-2 (41) сонли 75-78-бетлар; Халилова М. Хосила ашёвий далилнинг аҳамияти // Хаёт ва қонун. 2001. 2-3 (78) сони. 51-52-бетлар.
2. “Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации” от 18.12.2001. № 174-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/;
3. “Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан” от 4.07.2014. № 231-V ЗПК (с изменениями и дополнениями по состоянию на 21.01.2019) URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575852#pos=7948;-32